

FIZIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473741>

A.Sh.Razzokov

UrDU Fizika-matematika fakulteti, Fizika kafedrası, Fizika-Matematika fanlari, dotsenti. O'zbekiston, Urganch shahar

N.R.Yangiboyev

UrDU Fizika-matematika fakulteti, Fizika kafedrası, Yarim o'tkazgichlar fizikasi yo'nalishi 211-guruh magistranti. O'zbekiston, Urganch shahar

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muallif Fizika fanini innovatsion tarzda o'rgatish usullarini maqolada keltirib o'tgan. Bugungi zamonaviy dunyo ta'lim sohasidagi har bir detalga zamonaviy nigoh bilan qarashga undaydi. Shu jumladan har bir fanni o'z o'quv metodikasidan tashqari, unda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ham mujassamlashtirgan tarzda o'quvchilarga o'rgatish ayni kundagi dolzarb masalalardan biridir.*

Kalit so'zlar: *Fizika, Fizika kursi, Fizikaviy bilim, texnologiya, dolzarb, hodisalar.*

USE OF INNOVATIVE METHODS IN TEACHING PHYSICS

A.Sh.Razzokov

UrSU Faculty of Physics and Mathematics, Department of Physics, Physics and Mathematics, Associate Professor. Uzbekistan, Urgench city

N.R.Yangiboyev

UrSU Faculty of Physics and Mathematics, Department of Physics, 211-group master's degree in semiconductor physics. Uzbekistan, Urgench city

Abstract: *In this article, the author discusses innovative ways to teach physics. Today's world encourages us to look at every detail of education in a modern way. In addition to the teaching methods of each subject, it is important to teach students in a way that combines modern innovative technologies.*

Keywords: *Physics, Physics course, Physical knowledge, technology, current, events.*

Kirish: *Oliy o'quv yurtlarida fizika fanini o'qitish, avvalambor. Talabalarni zamonaviy fizika yutuqlari bilan tanishtirishni, ushbu fanning ilmiy-texnik taraqqiyotda tutgan o'rni va rolini ko'rsatib berishni, bo'lajak mutaxassislarda tabiiy-ilmiy dunyoqarashni shakllantirishni taqozo qiladi.*

Fizika tabiatdagi hodisa va voqealarni hamda ularning qonuniyatlarini o'rganuvchi fanidir. Inson ham tabiatning bir bo'laki sifatida u bilan bevosita, doimo munosabatdadir. Tabiatdagi hodisalarning sirini bilish, ularning qonuniyatlarini

aniqlash, asosan, insoniyatning yashash sharoitini yaxshilash maqsadida olib boriladi. Shunday bo'lmasa, fizikaning yutuqlaridan foydalanib, tabiatni tubdan o'zgartirib yuborish mumkin edi. Jumladan, quyoshni xohlagan paytda chiqarib yoki botirib, yomg'irni esa kerak vaqtda yog'dirib, yozni qishga - kuzni yozga aylantirib qo'yar edik. Aslida esa bunday emas, bolishi ham mumkin emas. Shuning uchun ham, tabiatda yuz beruvchi hodisalarni o'rganib, ularning yordamida insoniyatning yashashi uchun kerakli tabiat boyliklarini saqlashga, ulardan samarali foydalanish yollarini o'rganishga ko'nikishimiz kerak. [1].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ta'lim tizimida «Fizika», «Fizika kursi» va «Fizikaviy bilim». – degan atamalar uchraydi. Ularning mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi. Fizika insoniyat tarixida ilm-fan qatori o'z o'rniga ega. Uning yaratuvchilari bolib, tabiatshunos olimlar hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ham bu sohada jadal tarzda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ular fizika fanini rivojlantirishadi, to'ldirishadi, insoniyatning yashashiga ijobiy ta'sir qiluvchi omillarini izlab topishadi. Fizikaning fan sifatida paydo bolishi va rivojlanishiga buyuk mutafakkirlarimiz Roziy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino va boshqalar o'z vaqtida munosib hissa qo'shishganini hech qachon unutmasligimiz lozim.

Fizikaviy bilim - bu, tabiatdagi fizik hodisalarning, qonuniyatlaming tumuishedagi qo'llanishlarini insonning ongida aks etishidir. Talabalarning bilimni oshirishga ijobiy ta'sir qiluvchi omillar quyidagilardir:

- talabalarning intellektual salohiyati yuqori bolishi, boshqacha aytganda, ularning o'qishga bo'lgan qiziqishi va unga ijodiy yondoshishi;
 - o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini va kasbiy mahoratini yetarli darajada ekanligi;
 - qollanilayotgan o'quv dasturlari va o'quv qo'llanmalarining mazmunini didaktik talablarga to'liq javob berishi;
 - o'qitish jarayonining axborot-kommunikatsion va metodik jihatdan to'la ta'minlanishi;
 - o'qitishga kerak bo'lgan moddiy-texnik bazaning mavjudligi;
 - o'qitishni samarali tashkillashtirishga kerakli sanitariya-gigiyenik, xavfsizlik, sotsial-psixologik shartlarning mavjudligi, bilim berishni yetarli darajada moliyaviy ta'minlanishi;
 - o'qituvchilarning moddiy va manaviy ehtiyojlarining qanoatlantirilishi;
 - talabalarning huquqini buzmaslik va majburiyatlarini bajarishga insoniy muomalada bo'lishga o'rgatish;
 - bilim berish jarayonini demokratik tamoyillari asosida amalga oshirish va boshq.
- [1].

Bugungi kun fizika o'qituvchisi oldida turgan dolzarb muammolardan biri ta'limning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash va uni o'qitish amaliyotida qo'llashdir. Fizika o'qituvchisi o'quvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina

qolmay, ularda fanga nisbatan qiziqish uyg'ota olishlari kerakki, natijada bu sohada yaxshi mutaxassis, yetuk kadrlar yetishib chiqishiga erishilsin. O'qituvchi o'tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi, bugungi o'tiladigan dars kechagisiga nisbatan mukammal bo'lishi kerak.

Dars jarayonini yangi pedagogik texnologiyalar:dan foydalanib tashkil etsak, bu dars o'quvchi ongiga yaxshi yetib boradi va xotirasidan joy oladi. O'quvchining ilmiy dunyoqarashi kengayib, bilim darajasi ortadi. An'anaviy ta'limdan farqli zamonaviy ta'limni tashkil etishdan maqsad ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. [2].

Fizikaning tabiat sirlarini ochishdagi fundamental ahamiyatini va uningqonunlarining hozirgi zamon texnologiyasining asosini tashkil qilganligi hamda fizika sohasidagi bilimlar kelajakda jamiyat taraqqiyoti uchun benihoya kata ahamiyatga ega. Fizika o'quv predmeti sifatida shakllantirish uchun yetarli darajada imkoniyatlarga ega. Bu o'quv predmetining barcha texnik qurilmalarning asosi sifatida namoyon bo'lishi, egallagan bilimlarining hayotda hayotda qo'llash imkoniyatlarning ko'pligi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, fizikani o'rganish jarayonida o'quvchi bilishning barcha bosqichlari (kuzatish, gipoteza, tajriba o'tkazish, mushohada qilish va natijalarni umumlashtirish)da o'tkaziladi. [3].

Fizika o'qitishning umumiy nazariy masalalariga quyidagilar kiradi:

- Turli o'quv yurtlarida fizika o'qitishning maqsadi va vazifalari;
- O'quv yurtlarida o'qitiluvchi fizika kursining mazmuni, tuzilishi va hajmi;
- Fizika o'qitishning metodologik va psixologik asoslari;
- Fizika o'qitish jarayonida politexnik ta'lim berish va uni amaliyot bilan bog'lash;
- Fizika kursini predmetlararo aloqasini o'rnatish va o'qitishning turli bosqichlari orasida izchillikni amalga oshirish;
- Fizika o'qitish jarayonida o'quvchilarda dialektik – materialistic dunyoqarashni shakllantirish va ularning ilmiy fikr yuritilishini o'stirish;
- O'qitishning adekvat texnologiyasi, metodlari hamda vositalari, o'qitishning tashkiliy shakllarini, o'quvchilarning bilimini tekshirish va baholash mezonlarini aniqlash va boshqalar. [4].

O'qitish tizimida qo'llanayotgan turli texnologiyalar bilan bir vaqtda milliy qadriyatlarga asoslangan "Milliy model"ni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning zamirida uzoq yillik tarixiy–ilmiy, pedagogik tajribaga ega bo'lgan shakllanib kelgan ta'lim texnologiyasidan foydalanish bizning fikrimizcha, o'zining istiqbolini ta'minlashiga shubha yo'q. Shu asosda bo'lajak bakalavr o'qituvchilarini tayyorlash zamon talablariga javob bera oladigan kasbiy mahorat, izlanuvchanlik hamda tashabbuskorlik kabi xislatlarga ega bo'lishni taqozo etadi. Shu bilan birga o'z fanini chuqur bilishi, bu fanning rivojlanish istiqbolini tahlil qila olishi hamda o'z bilimlarini innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida o'rgatish ko'nikmalariga ega

bo'lishi, har doim mustaqil ishlab bilim va malakasini zamon talabi asosida oshirib borishi zarur. [5].

XULOSA: Ilm-fanga, ustoz-murabbiylarga e'tibor qaratilayotgan shunday zamonda biz

o'qituvchilardan yangi zamonga yangicha qarash, yondoshish va texnologiyalar bilan o'quvchilar ongiga, qalbiga kirib borish talab qilinarkan, shu oliy maqsad ila qadam tashlashimiz lozimdir.

REFERENCES:

1. MAXAMATRASUL DJO'RAYEV / FIZIKA O'QITISH METODIKASI (Umumiy masalalar). TOSHKENT «ABU MATBUOT-KONSALT» 2015
2. Feruza Jalolovna Akbarova / FIZIKA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Maqola
3. Tohirova Go'zal Sadullayevna / O'QUVCHILARGA FIZIKA FANINI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI. Maqola
4. <https://kompy.info/buxoro-davlat-universit>
5. <https://azkurs.org/fizikaning-hozirgi-zamon-talimidagi-orni.html?page=8>
6. <https://aim.uz/referaty/55-fizika/12792-fizika-fanini-o-qitishda-interfaol-metodlardan-foydalanish.html>